

REVIEW LITERATUR ANTROPOLOGI
“PERSPEKTIF MAHASISWA USU TERHADAP *LIFESTYLE FEAR OF MISSING OUT* ‘FOMO’ DI KALANGAN REMAJA ”

Dosen Pengampu: Ibnu Avena

Disusun oleh:

Nama	:	Afniza Syahrial
Nim	:	230905050
Mata Kuliah	:	Review Literatur Antropologi
Program Studi	:	Antropologi Sosial

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

LATAR BELAKANG

Tidak dapat disangkal bahwa internet telah meningkatkan kehidupan masyarakat secara signifikan di zaman modern ini. Bagi mereka yang menggunakannya, baik orang dewasa, remaja, maupun anak-anak, internet sudah menjadi gaya hidup. Internet menyediakan banyak fitur yang menguntungkan. Namun disamping banyak sekali dampak positif yang diberikan ternyata terdapat pula dampak negatif internet bagi kehidupan, seperti adanya cyberbullying, internet gambling dan cybersex atau cyberporn (Soetjipto, 2015). Karena keingintahuan alami masyarakat dan ketakutan akan ketinggalan informasi terbaru, ketersediaan internet yang tersebar luas sering kali menyebabkan peningkatan jumlah waktu yang dihabiskan untuk menggunakan internet. Selain itu, orang yang menggunakan internet dalam jangka waktu lama cenderung merasa lebih nyaman berada di sana.

Dalam perkembangan klasifikasi gangguan penggunaan internet timbul gejala baru yang disebut FoMO. FoMO adalah sebuah akronim dari Fear Of Missing Out. FoMO, fenomena ini biasanya terjadi pada generasi milenial. Karena setiap hari individu berusaha untuk terus up to date akan hal baru. Sedangkan, seseorang yang menderita FoMO cenderung merasa gelisah dan gugup jika melewatkan informasi apa pun di media sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh JWT Intellegent (2012) menunjukkan bahwa 40% pengguna internet di dunia mengalami FoMO.

Menurut Przyblyski, Murayama, DeHaan dan Gladwell (2013) Fear of Missing Out (FoMO) merupakan ketakutan akan kehilangan momen berharga individu atau kelompok di mana individu tersebut tidak dapat hadir didalamnya dan ditandai dengan keinginan untuk tetap terus terhubung dengan apa yang orang lain lakukan melalui internet. Secara sederhana FoMO adalah sebuah ketakutan seseorang jika ia tertinggal suatu informasi yang sedang terjadi khususnya berkaitan dengan aktivitas yang sedang dilakukan oleh individu atau kelompok terdekat mereka. FoMO ditandai dengan adanya keinginan untuk terus berhubungan dengan apa yang individu dan kelompok lain lakukan di internet. pada dasarnya FoMO merupakan sebuah kecemasan sosial yang cenderung meningkat semenjak berkembangnya internet.

Menurut Przyblylski, Murayama, DeHaan dan Gladwell (2013) aspek-aspek dari Fear of Missing Out (FoMO) yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan relatedness(kedekatan dengan individu lain) dan tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan self. Individu yang terdeteksi mengalami Fear of Missing Out (FoMO) akan senantiasa merasakan sensasi kesenangan dan memunculkan rasa candu dalam mengakses internet. Namun sebaliknya jika individu.

TEORI

Id, Ego, Superego merupakan potensi psikopatologi. Psikopatologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyakit mental, tekanan mental dan perilaku abnormal atau maladaptif.

Id, merupakan bahasa latin yang memiliki arti sesuatu. Id memiliki fungsi sebagai penyimpanan insting manusia yang sudah ada sejak lahir. Namun, konsep Id itu sendiri adalah bagian dari kepribadian yang mempertahankan dorongan biologis manusia dan merupakan pusat naluri ketika didefinisikan sebagai kesenangan dalam agama.

Sigmund Freud berkata bahwa permulaan Ego berkembang dikarenakan tidak mampu nya Id untuk memenuhi kebutuhan individu itu sendiri. Walaupun Id bisa membuat keinginan, tetapi Id tidak bisa memuaskan nya, maka Ego bertugas sebagai jembatan penghubung Id dengan realitas dunia luar. Sedangkan untuk Superego menurut (Rahayu, 2006) Superego memiliki fungsi sebagai pengontrol Ego, bersikap kritis terhadap aktivitas Ego bahkan menghantam dan menyerang ego.

Unsur kebudayaan yang menjadi kajian saya adalah sistem kemasyarakatan. Dalam konteks ini adalah pendapat atau perspektif mahasiswa terhadap fenomena sosial Fear of Missing out, yang mana mahasiswa dapat memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam menanggapi fenomena ini, baik meresponnya sebagai fenomena yang menguntungkan maupun fenomena yang membawa kerugian

METODE

Usaha Pengamatan

Dalam kajian Persepsi Mahasiswa Terhadap Adiksi Media Sosial dan Relevansinya pada Fenomena Fear of Missing Out 'FOMO', saya melakukan pengamatan dengan wawancara secara langsung dan membuat kuesioner yang diisi oleh teman saya yang mana merupakan mahasiswa Universitas Sumatera Utara

Orang yang di amati

Ada tiga orang yang saya wawancarai mengenai fenomena FOMO yang ada disekitar mereka dengan mengajukan pertanyaan yang sama.

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena sosial 'FOMO' yang berkembang dikalangan remaja?
2. Menurut Anda, mengapa seseorang bisa memiliki rasa takut akan ketinggalan tren?
3. Menurut anda, seberapa besar media sosial mempengaruhi seseorang untuk menjadi FOMO

Jawaban dari narasumber pertama yang berasal dari mahasiswi s1 angkatan 23 program studi Teknologi Pangan

1. fomo terhadap kegiatan positif harus terus dikembangkan dikalangan remaja seperti contohnya yang terjadi pada grup pandawara yang secara otomatis mendorong generasi muda untuk melakukan hal yang sama karena perasaan fomo yang ada
2. rasa takut akan ketinggalan tren dapat berdampak pada sosial lingkungan yang seseorang tersebut miliki, seseorang akan cenderung merasakan perasaan tidak terhubung dengan yang lainnya apabila tertinggal dengan tren yang ada
3. peran media sosial terhadap seseorang untuk fomo memiliki pengaruh yang cukup signifikan dikarenakan hampir seluruh bagian dari kegiatan sehari hari melibatkan

sosial media seperti misalnya komunikasi dan mencari informasi maupun hal lainnya.

Jawaban dari narasumber kedua yang merupakan mahasiswa d3 angkatan 23 program studi Teknik Informatika

1. Menurut saya masih bersifat wajar dan bagi saya fomo memang menjadi trend dikalangan sekarang dan jika masih dalam konsep positif, fomo tak berpengaruh buruk. Namun lain hal jika sebaliknya
2. Mungkin karna orang orang zaman sekarang banyak yang suka meng-upload kegiatannya di sosial media sehingga mereka merasa selalu ingin menjadi orang yang paling terlihat trendi dan kekinian.
3. 100% bagi saya karna tentunya apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan akan berpengaruh besar pada apa yang akan kita lakukan.

Jawaban dari Narasumber ketiga yang merupakan mahasiswi angkatan 20 program studi peternakan. Untuk narasumber ini, saya melakukan wawancara langsung.

1. Menurut aku, selagi FOMO di hal yang positif sih gapapa ya. Tapi kalau sampai harus ngikutin hal hal yang sampai ngerugiin dia atau orang tuanya dari segi finansial, itu harus di berhentiin. Mungkin dengan social media detox, kurang kurangi menggunakan sosial media.
2. Orang takut ketinggalan tren. Contohnya, zaman sekarang kalau ga dengerin lagu taylor swift dianggap aneh. Atau kalau ga nonton Marvel Univers dibilang gatau film bagus. Jadi semuanya terbentuk karena persepsi orang, dan orang-orang yang dengar jadi berusaha menuhi tren-tren itu.
3. Media sosial sangat berpengaruh ke life style anak zama sekarang, sampai moodnya aja tergantung sama fyp tiktok. Mungkin cara ngatasinya dengan social media detox, kurang kurangi frekuensi menggunakan sosial media, dengan gitu jadi gada kecenderungan ingin terus mengikuti apa yang orang lain lakuin.

ANALISIS

Persepsi remaja akan FOMO ini tidak selalu dalam konotasi yang negatif. Ada beberapa fenomena fomo yang bahkan berdampak positif, dan diharapkan agar hal yang positif ini dilakukan bukan hanya untuk mengikuti tren tetapi juga sebagai gaya hidup.

Media sosial juga berperan besar terhadap gaya hidup remaja. Ketika seseorang tidak dapat mengikuti tren yang beredar, dia akan merasa terputus dari sosial. Merasa sendirian, dan takut tidak memenuhi persepsi orang-orang. Dan ini berpengaruh signifikan terhadap mentalitas seseorang.

Kasus yang terkait dengan FOMO adalah penjualan tiket konser Cold Play berujung pada penipuan. Seseorang yang takut untuk tidak mengikuti tren akan melakukan segalanya agar hasratnya terpenuhi, termasuk menjual semua aset yang ia punya, bahkan dengan melakukan pinjaman online. Tak jarang hal ini menimbulkan kesempatan oknum untuk berbuat kriminal yaitu menipu.

Tujuan saya menggambarkan hubungan-hubungan yang saya paparkan sebelumnya adalah untuk memberikan wawasan tentang dinamika sosial yang baru-baru ini marak di media sosial. Mengidentifikasi bagaimana fenomena ini dapat terjadi, relevansinya terhadap frekuensi penggunaan sosial media, perspektif mahasiswa akan fenomena ini, dan seberapa jauh fenomena ini menjadi life style yang berkembang di kalangan remaja

SIMPULAN

FOMO dapat berawal dari dorongan luar maupun dari dalam diri individu, dengan faktor dari dalam diri individu memiliki dorongan untuk berkompetisi agar memenuhi kebutuhan maupun kepuasan diri individu, sedangkan faktor eksternal memicu timbulnya FOMO disebabkan karena media online yang menjadi kebutuhan individu agar terus update dengan berita, tren, dan lain-lain..

KRITIK

1. FOMO bisa terjadi bukan hanya karena dukungan internal tetapi juga eksternal, persepsi orang lain yang membantu terbentuknya fenomena sosial ini.
2. Minimnya pantauan keluarga menyebabkan kurangnya kontrol diri anak terhadap media sosial.
3. FOMO akan selalu memenuhi hasratnya untuk terus mengikuti tren, tak jarang berpengaruh pada finansial nya..

SARAN

1. Masyarakat terutama pengguna sosial media menghentikan persepsi buruk akan orang-orang yang tidak mengikuti tren, karena ini sangat berpengaruh terhadap mentalitas orang lain
2. Orang tua harus lebih memberikan perhatian ke anak, serta dukungan agar anak lebih mengenal dirinya dan tidak mengikuti tren yang kebanyakan orang lakukan.
3. Mengurangi frekuensi penggunaan sosial media juga penting, agar tidak timbul rasa ingin terus memenuhi hasrat mengikuti tren, walaupun menggunakan media sosial, baiknya hanya menonton konten self development sehingga lebih fokus terhadap pengembangan potensi diri.

DAFTAR PUSTAKA

- JWTIntelligence. (2011). *Fear of Missing Out (FOMO)*.
- Nanda, S. (2024, March 15). Mengenal FOMO, Rasa Takut Ketinggalan Tren di Medsos.
- Przybylski, K. A. (2013). Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out. *Journal of Computers in Human Behavior* 29, 1841-1848.
- Rizal, F. (2024, January). Apa itu Fomo? Ini Pengertian, Gejala, dan Dampaknya.
- Rizky, Ayu, F., & WIyono, B. (2020, May 21). STUDI MENGENAI KECANDUAN INTERNET DAN FEAR OF MISSING OUT (FOMO) PADA SISWA DI SMK NEGERI 1 DRIYOREJO. *11*(04).